

**ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ. ЖИНОЯТДА ИШТИРОКЧИЛИК
ИНСТИТУТИНИНГ ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ АҲАМИЯТИ**

Нарзуллаева Муштариёбегим Собир қизи

Mushtariybegimnarzullayeva@gmail.com

(+998975662799, +998977191736)

Аннотация

Мазкур илмий мақолада жиноятда иштирокчилик институтининг жиноят-ҳуқуқий тавсифи масаласи илгари сурилади. Жиноятда иштирокчилик институти тушунчаси, иштирокчиликнинг объектив ва субъектив белгилари, жиноят иштирокчиларининг турлари ва шакллари, жиноятда иштирок этганлик учун жавобгарлик доираси, жиноятга даҳлдорлик ва унинг иштирокчилик билан фарқлари ҳақида мулоҳаза юритилади. Ўз ўрнида, айбли ижтимоий ҳавфли қилмишни квалификация қилишда жиноят иштирокчиларининг турлари ва шакллари ўрни хусусида сўз боради. Шунингдек, айрим хорижий давлатларда иштирокчилик институтини жиноят-ҳуқуқий моҳиятини тубдан такомиллаштириш бўйича амалга оширилаётган фаолиятлар тўғрисида сўз боради. Бундан ташқари, ушбу илмий мақолани баён этиш давомида аниқланган муаммо ва камчиликларни бартараф этиш бўйича жиноят қонунчилигини самарадорлигини ошириш юзасидан назарий ва амалий таклиф ҳамда тавсиялар келтириб ўтилади.

Калит сўзлар: жиноятда иштирокчилик институти тушунчаси, иштирокчиликнинг объектив ва субъектив белгилари, жиноят иштирокчиларининг тур ва шакллари, жиноятда иштирок этганлик учун жавобгарлик доираси, жиноятга даҳлдорлик, жиноят иштирокчиларининг қилмишини квалификация қилиш, хорижий тажриба.

Аннотация

В данной научной статье поднимается вопрос криминальной характеристики института соучастия в преступлении. Обсуждаются понятие института соучастия в преступлении, объективные и субъективные признаки соучастия, виды и формы участников преступления, объем ответственности за соучастие в преступлении, вовлечение в преступление и его отличия от соучастия. В свою очередь, рассматривается роль видов и форм участников преступления в квалификации виновного общественно опасного деяния. Также рассматривается работа, проводимая в некоторых зарубежных странах по радикальному совершенствованию криминального характера института соучастия. Кроме того, в презентации данной научной статьи приведены теоретические и практические предложения и рекомендации по повышению эффективности уголовного законодательства для устранения выявленных проблем и недостатков.

Ключевые слова: понятие института соучастия в преступлении, объективные и субъективные признаки участия, виды и формы участников преступления, объем ответственности за соучастие в преступлении, участие в преступлении, квалификация участников преступления, зарубежный опыт.

Annotation

This scientific article raises the issue of criminal description of the institution of complicity in crime. The concept of the institution of complicity in crime, objective and subjective signs of participation, types and forms of participants in crime, the scope of responsibility for participation in crime, involvement in crime and its differences with participation are discussed. In turn, it discusses the role of types and forms of criminal participants in the qualification of a guilty socially dangerous act. It also discusses the work being done in some foreign countries to radically improve the criminal nature of the institution of participation. In addition, theoretical and practical suggestions and recommendations for improving the effectiveness of criminal law to address the problems and shortcomings identified

Keywords: the concept of the institution of complicity in crime, objective and subjective signs of participation, types and forms of participations in crime, scope of responsibility for complicity in the crime, involvement in crime, qualification of the actions of the participants in the crime, foreign experience.

Кириш

Демократик ҳуқуқий давлат ва эркин фуқаролик жамияти барпо этиш йўлида ҳар соҳада илдам ҳаракат қилишимиз ҳозирги даврнинг муҳим талаби десак муболаға бўлмайди. Аввало, бу фаолиятни олиб боришда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва унинг қонуний манфаатларини қонун устуворлигини таъминлаш орқали амалга ошириш сифатини яхшилаш ҳар биримизнинг инсонийлик бурчимиздир. Афсуски, бу ўринда ҳаммада ҳам бирдек ёндашув бўлмаганлиги сабабли тамомила жиноятчилик иллати етарлича хавф солмоқда. Жиноят содир этишнинг энг хавфли шаклларида бири бу иштирокчилик ҳисобланади. Чунки, маълум бир айбли ижтимоий хавфли қилмишни содир этишда иштирокчилар билан фаолият олиб бориш жиноятнинг моҳиятини ўзгартириб юборади. Дунё ҳамжамиятидаги манфаатлар зидлиги, давлатларнинг бир-бирининг ишига аралашуви, ҳамжиҳатлик йўлида ҳаракат қилиш жараёнидаги тавофутлар, шу билан бирга, жиноий ташкилотлар билан боғлиқ жиноий характердаги ёндашув ва омилларнинг хавф-хатари ортиши билан иштирокчиликда жиноят содир қилиш ҳолатлари тобора ортиб бормоқда. Шу билан бирга, иштирокчиликда жиноят содир этишнинг ўсишига имкон бераётган сабабларни миллат миқёсидаги ҳолат бўйича ўрганадиган бўлсак, илмий ривожланишнинг етарли эмаслиги, жиноят қонунчилигидаги амалий муаммолар, шунингдек жиноятчиликка қарши курашнинг, уни олдини олишнинг қотиб қолган методларидан фойдаланишда кўришимиз мумкин. Бу каби ҳолатларнинг мавжудлиги жиноятда иштирокчилик институтининг жиноят-ҳуқуқий аҳамиятини қонунчилик ва амалиёт нуқтаи назаридан ўрганишни тақозо этади. Жиноят кодексининг вазифалари (**ЖК 2 модда**) шахсни, унинг ҳуқуқ ва

эркинликларини, жамият ва давлат манфаатларини, мулкни, табиий мухитни, тинчликни, инсоният хавфсизлигини жинойт тажовузлардан қўриқлаш, шунингдек жинойтларнинг олдини олиш, фуқароларни республика Конституцияси ва қонунларига риоя қилиш руҳида тарбиялашдан иборатдир. Жинойтни жипслашган ҳолда содир этиш жинойт тажовузларни кучайтиради, жинойтларни олдини олишга қаратилган хатти-ҳаракатларни йўққа чиқаради, шу билан бирга, инсоннинг ҳуқуқий онги, ҳуқуқий билимини ҳамда ҳуқуқий маданиятини юксалтириш борасидаги уринишларни бесамарликка олиб келади. Инсониятнинг ижтимоий муносабатларига иштирокчиликда жинойт содир қилиш орқали зарба бериш жинойтни фош этилишини камайтиради ва латент жинойтлар сони ортади.

Ҳуқуқни қўллаш амалиётида жинойтда иштирокчилик институтини такомиллаштириш, унинг жинойт ҳуқуқидаги ўрнини барқарорлаштириш масалаларини ҳориж тажрибаси намуналари асосида қиёсий таҳлил этиш муҳим аҳамият касб этади.

Ушбу илмий мақолани тадқиқ қилишдан мақсад жинойтда иштирокчилик институтини жинойт-ҳуқуқий аҳамиятини комплекс таҳлил қилиш ҳамда унинг жинойт қонуни мақсадларига эришиш ва вазифаларини ҳал қилишдаги аҳамиятини ўрганишдан иборатдир.

Ўтган йиллар давомида иштирокчилик мавзусига оид кўпгина тадқиқотлар олиб борилган бўлса ҳам, бу ўринда ҳар хил қараш ва ёндашувлар ҳанузгача сақланиб турибди. Ўзбекистон Республикаси Жинойт кодекси илғор давлатларнинг тажрибалари асосида ишлаб чиқилган бўлишига қарамай, уни ҳам тамомила мукамал норматив-ҳуқуқий ҳужжат деб бўлмайди. Бинобарин, қонунчилик ва назарияда жинойтда иштирокчилик институтининг жинойт-ҳуқуқий аҳамиятини комплекс таҳлил қилинмаган, кодекс мақсадлари ва вазифаларига эришишда ўз аксини топмаган. Шунингдек, иштирокчилик ҳақидаги нормаларнинг мукамал эмаслигини кўрсатувчи бир қатор камчиликлар мавжуд. Бу камчиликлар иштирокчилик институтининг мазмун-моҳиятини чуқурроқ англашда, иштирокчиликнинг белгилари ва бўлиниш

меъзонларини таснифлашда, иштирокчиликда содир этилган жиноятларни аниқ квалификация қилишда муаммолар вужудга келишига имкон яратмоқда ҳамда ушбу институтнинг жиноят ҳуқуқи учун ўрнини тўлдириш ва камчиликларини бартараф этишга муҳтож эканлигини кўрсатмоқда.

Жиноятда иштирокчилик институтини жиноят-ҳуқуқий аҳамиятини ёритишга киришар эканмиз, даставвал, **иштирокчилик** тушунчасини англашга эътиборимизни қаратамиз.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 27 моддасига мувофиқ, икки ёки ундан ортиқ шахснинг қасдан жиноят содир этишда биргалашиб қатнашиши иштирокчилик деб топилади. Хорижий давлатларнинг аксариятида **иштирокчилик** тушунчасига аҳамият берилмаган. Лекин МДҲ давлатлари, Вьетнам ва Хитой сингари мамлакатларда бизнинг қонунчилигимиз билан бир хил тушунча акс этганлигини кўришимиз мумкин.

Бир қанча олимлар бу борада ўз фикрларини баён этишган. С.Ниёзованинг фикрича, иштирокчилик орқасидан содир қилинаётган жиноят муқаррар объектив ва субъектив белгиларнинг мажмуида изоҳланиб, биз юқорида бериб ўтган “иштирокчилик” тушунчасининг мазмунини очиқ беради.

Объектив белгиларига:

- 1) жиноят содир қилишда икки ёки ундан ортиқ шахснинг иштироки;
- 2) жиноят содир этишда гуруҳ аъзолари биргаликда ҳаракат қилишидир.

Субъектив белгиларига :

- биринчидан, иштирокчиларнинг ҳар бири ёки баъзиларининг жиноий фаолияти хусуситидан ўзаро хабардорлиги;
- иккинчидан, ҳар бир иштирокчининг бошқалар билан биргаликда жиноят содир этишини ёки жиноий фаолият билан шуғулланишини ёки унга ёрдам беришининг англаб етиши;

- учинчидан, умумий жиноий оқибатининг келиб чиқишини исташи ёки унга онгли равишда йўл қўйиши тааллуқлидир.

Демак, иштирокчиликда жиноят содир қилинган деб топилиш учун ижтимоий хавфли хатти-ҳаракатлар икки ёки ундан ортиқ шахс томонидан биргаликда қасдан содир қилинган бўлиши керак. Биргаликдаги ҳаракатда эса, иштирокчи шахсларнинг жиноий ҳаракати биргаликда бўлади. Жиноятни биргаликда содир қилишда бир иштирокчининг ҳаракати иккинчисиники билан чамбарчас боғлиқ бўлади. [1, 44]

М.Ҳ.Рустамбаевнинг таъкидлашича, бир нечта шахс иштирок этган ижтимоий хавфли қилмиш фақат унда қатнашган камида икки нафар шахснинг қонунга кўра жиноят субъекти белгиларига эга бўлганидагина жиноятда иштирокчилик деб топилиши мумкин. Шу боис, Жиноят кодексига мувофиқ, жавобгарликка тортилиши мумкин бўлмаган ёки ақли норасо шахслардан фойдаланиб жиноят содир этиш жиноятда иштирокчиликни ташкил этмайди. [2, 372]

Х.Очиловнинг фикри ҳам юқоридаги олимларнинг фикрини тасдиқлайди. Жиноят иштирокчиликда содир этилган деб топилиши учун иштирокчиликнинг объектив ва субъектив белгилари мажмуи бўлиши талаб этилади. Яъни икки ёки ундан ортиқ ақли расо ва жиноий жавобгарлик ёшига тўлган шахснинг умумий қасд билан қамраб олинган ҳаракатни биргаликда содир этилиши тушунилади. [3, 265]

Тадқиқот юритувчи А.Плужников иштирокчилик тушунчасининг акцессор табиати ва жиноий оқибатларининг сабабий боғлиқлиги концепсияси ҳамда иштирокчиликнинг белгилари таҳлили асосида кўриб чиқади. Унинг сўзларига мувофиқ, иштирокчилик икки ёки ундан ортиқ шахснинг қасдан жиноят содир этиш учун ҳамкорлик қилиши ва шу мақсадда бир гуруҳга бирлашишидир. [4, 244]

Дарҳақиқат, қайд этилган фикр-мулоҳазалардан шундай хулоса англашилмоқда: Жиноятни иштирокчиликда содир этилган деб топилиши

учун ақли расо ва жиноят субъекти ёшига етган бир неча шахсларнинг қасддан биргаликда, ўзаро боғлиқ ҳолда жиноят фаолият билан шуғулланиш учун жипслашиши лозим бўлади.

Жиноят кодексининг 29 моддасининг 2 қисмига кўра, икки ёки ундан ортиқ шахснинг олдиндан тил бириктирмай жиноят содир этишда қатнашиши оддий иштирокчилик деб топилади деган банди бизнинг жиноятда иштирокчилик хулосавий тушунчамизга мувоқиқ келмайди.

ЖК нинг 28 моддасига кўра, жиноятни бажарувчи билан бир қаторда ташкилотчи, далолатчи ва ёрдамчилар ҳам жиноят иштирокчилари деб топилади. Жиноятни амалга оширишда иштирокчиларнинг ҳатти-ҳаракати уларнинг функционали ролини белгилайди.

ЖК нинг 28 моддаси 2 қисмида жиноятни бевосита тўла ёки қисман содир этган ёхуд кодексга мувофиқ жавобгарликка тортилиши мумкин бўлмаган шахслардан ёки бошқа воситалардан фойдаланиб, жиноят содир этган шахс бажаоувчи ҳисобланади.

Жиноятга тайёргарлик кўрилишига ёки жиноят содир этилишига раҳбарлик қилган шахс **ташкилотчи** деб топилади.

Жиноят содир этилишига қизиқтирувчи шахс **далолатчи** деб топилади.

Жиноят содир этилишига ўз маслаҳатлари, кўрсатмалари билан, воситалар бериш ёки тўсиқларни йўқотиш билан кўмаклашган, шунингдек жиноятчини, жиноят содир этиш қуроли, излари ва воситаларини ёхуд жиноий йўл билан қўлга киритилган нарсаларни яширишга, шунингдек бундай нарсаларни олиш ва ўтказиш тўғрисида олдиндан ваъда берган шахс **ёрдамчи** деб топилади.

Бу ўринда, М.Х.Рустамбаевнинг фикрига кўра, иштирокчиликда содир этилувчи жиноятда **бажарувчи** марказий сиймо ҳисобланади. Бажарувчи йўқлиги жиноятда иштирокчиликни истисно этади. Муайян жиноят субъектни тавсифловчи аломатларга эга шахсгина бажарувчи деб тан олиниши мумкин, акс ҳолда унинг қилмишида жиноий жавобгарликка жалб этишнинг зарурий шарти мавжуд бўлмаганлиги боис, жиноят таркиби бўлмайди. [5, 441]

Бундан кўриниб турибдики, бошқа иштирокчиларга караганда бажарувчининг иштироки бирламчи ўринга кўйилмоқда. Бу мулоҳазага қисман кўшилган ҳолда, бажарувчи билан ташкилотчи мавқеъини бир даражада деб ҳисоблашни таклиф этаман. Гарчи, бажарувчи жиноятни содир этса-да, лекин жиноят содир этиш ғоялари ташкилотчи томонидан ишлаб чиқилади. Агар ғоя яхши ишлаб чиқилмаса, уни бажариш ҳам шунга яраша бўлади. Шунинг учун ҳам бажарувчи ва ташкилотчи ўрнини тенг ҳисоблаб, уларни **ЖК 2 қисмига бирламчи иштирокчилар**, далолатчи ва ёрдамчиларни **иккиламчи иштирокчилар** дейишни таклиф қиламиз.

ЖК 29 моддасига кўра, жиноятда иштирокчилик: оддий иштирокчилик, мураккаб иштирокчилик, уюшган гуруҳ ва жинойий уюшма шаклида бўлади.

Икки ёки ундан ортиқ шахсининг олдиндан тил бириктирмай жиноят содир этишда қатнашиши оддий иштирокчилик деб топилади. Мазкур қоида 27 модданинг мазмунига яъни қасддан жиноят содир этишда деган жойига номақбул бўлгани учун бу қисмни чиқариб ташлашни таклиф этамиз.

Икки ёки ундан ортиқ шахсининг олдиндан тил бириктириб жиноят содир этилишида иштирок қилиши мураккаб иштирокчилик деб топилади.

Икки ёки ундан ортиқ шахсининг биргаликда жинойий фаолият олиб бориш учун олдиндан бир гуруҳга бирлашиши уюшган гуруҳ деб топилади.

Бундан кўриниб турибдики, иштирокчиликнинг бу икки шаклини тушунишда муаммоларга дуч келинмоқда, назария ва амалиётда ҳам бир қанча чалкашликлар мавжуд.

М.Усмоналиевнинг таъкидлашича, уюшган гуруҳ ўзининг уюшганлик даражаси, гуруҳ аъзоларининг гуруҳда тутган ўрни, гуруҳнинг ҳар бир аъзосининг жинойий фаолиятда вазифасининг белгиланганлиги билан мураккаб иштирокчиликдан фарқ қилади. Иштирокчиликнинг барча шаклларида жиноят содир қилишда камида икки киши қатнашганидек, уюшган гуруҳда ҳам жиноятнинг бажарувчилари сифатида энг камида икки киши иштирок этган бўлиши керак. [6, 664]

Демак, мураккаб иштирокчиликда иштирокчилар қасдан олдиндан тил бириктириб иш олиб борилса ҳам таркиб ўзгариши мумкин экан. Бунда бир марталик жиноят учун жиноятчилар бирлашади. Уюшган гуруҳда эса ҳар қайси жиноят олдиндан мавжуд бўлган гуруҳ аъзолари томонидан амалга оширилади.

Икки ёки ундан ортиқ уюшган гуруҳнинг жиноий фаолият билан шуғулланиш учун олдиндан бирлашиши жиноий уюшма деб топилади.

ЖК 30 моддасига биноан, ташкилотчи, далолатчи ва ёрдамчилар ҳам ушбу кодекс махсус қисмининг бажарувчини жавобгарликка тортиш белгиланган моддаси бўйича жавобгарликка тортилади.

Олдиндан тил бириктирган гуруҳ, жиноий гуруҳ ва жиноий уюшманинг ташкилотчилари ҳамда аъзолари тайёргарлик кўрилиши ёки содир этилишида ўзлари қатнашган барча жиноятлар учун жавобгарликка тортиладилар.

Уюшган гуруҳ ёки жиноий уюшма ташкил этган ёки уларга раҳбарлик қилган шахслар шу гуруҳ ёки уюшма содир этган барча жиноятлар учун, башарти, бу жиноятлар уларнинг жиноий нияти билан қамраб олинган бўлса, жавобгарликка тортилади.

Бошқа иштирокчиларнинг жиноий нияти билан қамраб олинмаган қилмиш учун уни содир этган шахс жавобгар бўлади.

Ташкилотчи, далолатчи ёки ёрдамчи жиноятдан ихтиёрий равишда қайтиб, жиноятнинг олдини олиш учун ўзига боғлиқ бўлган барча чораларни ўз вақтида кўрганлиги, жиноятда иштирокчилик учун жавобгарликни истисно қилади.

М.Х.Рустамбоев мазкур масала тўғрисида “Иштирокчиларнинг жавобгарлиги доирасини белгилаш учун жиноят таркиби элементларидан ташқари, умумий ва махсус белгилари ҳам бўлиши керак. Умумий белгилар ўз ичига иштирокчиликнинг турини, шаклини тўғри белгилашни, иштирокчилик шакли жиноят таркиби зарурий белгиси эканлигини ёки унинг жазони оғирлаштирувчи ҳолат эканлиги кабиларни олади. Махсус белгилар иштирокчиларнинг жавобгарлигига таъсир қилувчи объектив ва субъектив

белгиларга, шунингдек, экцесс бажарувчилик, бажарувчининг ва бошқа иштирокчиларнинг жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишини ўзида ифодалайди [7, 441] дея эътироф этади.

Бажарувчининг Польша ЖКда келтирилган талқини ҳам ўзига хослиги билан ажралиб туради. 18-моддада шундай дейилган: Тақиқланган қилмишни ўзи ёки ўзга шахс билан бирга ва у билан тил бириктириб бажарган шахсгина эмас, балки тақиқланган қилмишни ўзга шахс бажаришига раҳбарлик қилган ёки ўзга шахснинг ўзига қарамлигидан фойдаланиб, унга бундай қилмишни содир этишни топширган шахс ҳам жавобгарликка тортилиши лозим. Польша ЖКда ташкилотчи жиноятнинг мустақил иштирокчиси сифатида белгиланмаган. Шу сабабли у иштирокчини амалда жиноятни бажарувчига тенглаштиради. Назаримизда, бу масалада ташкилотчи ва бажарувчини қатъий фарқлаган Ўзбекистон жиноят қонуни тўғри ёндашувни танлаган, зеро бу ташкилотчига ҳам бажарувчига ҳам тайинланадиган жазони қатъий индивидуаллаштириш имконини беради, одиллик талабларига кўпроқ мос тушади.

Япония жиноят ҳуқуқий таълимотида иштирокчиликнинг икки тури ажартилади: “мажбурий иштирокчилик” (хицуётэки кёхан) ва “ихтиёрий иштирокчилик” (нинъитеки кёхан). Биринчи тоифага иштирокчиликдан ўзгача тарзда содир этилиши мумкин бўлмаган ҳолатлар мансубдир. Иккинчи ҳолда эса, жиноят бир иштирокчи томонидан ҳам содир этилиши мумкин бўлади. Япония ЖК Умумий қисмида фақат ихтиёрий иштирокчилик тўғрисида сўз боради ҳамда иштирокчилик (кёхан) деганда, айнан ушбу институт назарда тутилади. Мажбурий иштирокчилик эса, ЖК Махсус қисми моддалари мазмунидан аён бўлади ҳамда унга нисбатан Умумий қисм қоидалари татбиқ этилмайди. Кези келганда қайд этиш жоизки, Япония иштирокчилик институтининг ўзига хос жиҳатларидан бири, ушбу мамлакат жиноят қонунида жиноятдан кейинги ёрдамчилик (ходзёхан, дзюхан) тан олинмайди ҳамда содир этилган жиноят иштирокчиларини яшириш, уларга

бошқача тарзда кўмак бериш мустақил жиноят таркибини ташкил этади¹. Ҳолбуки, ЎзР ЖКда ёрдамчилик нафақат жиноят содир этилгунга қадар, балки у содир этилгандан сўнг ҳам амалга оширилиши мумкин. Фикримизча, ёрдамчиликни бундай шарҳлаш ўринли бўлиб, амалиётда ҳам ўзини оқлаб келмоқда ва бу шахсни кўшимча равишда бошқа моддалар билан квалификация қилишдан озод этгани ҳолда унга нисбатан адолатли жазо тайинлаш икмонини беради. [8, 169]

Қайд этилган фикрлардан аён бўладики, гарчи жиноят иштирокчиликда содир этилса ҳам, ҳар қайси иштирокчи қилган хатти-ҳаракати юзасидан жавобгарликка тортилиши мақсадга мувофиқдир. Бажарувчи ва ташкилотчига нисбатан бир хил жавобгарликка белгиланиши лозим. Негаки, жиноят ғояси ҳуқуқий онг сифатида кўрилса, жиноятнинг амалга оширилиши эса ҳуқуқий маданият сифатида намоён бўлади. Бу иккиси яъни ташкилотчи ва бажарувчи ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият каби бир-бирига боғлиқдир.

Юқоридаги баён этилган мулоҳазалардан шундай хулоса қилишимиз мумкинки, бартараф этилиши лозим бўлган камчилик ва хатоларни тўғри йўлга қўйсак, жиноятда иштирокчилик институтининг жинот-ҳуқуқий аҳамиятини янада бойитишга хизмат қилган бўлардик десак муболаға бўлмайди. Чунки, иштирокчилик институти жиноят ҳуқуқида энг долзарб ва муҳим ўрин эгаллаган мавзу ҳисобланади. Иштирокчиликда жиноят содир этиш жиноятчиликнинг оммалашишига сабаб бўладиган воситадир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ниёзова С. Жиноятда иштирокчилик, унинг турлари, шакллари ва жавобгарлик доираси. Реферат. Тошкент – 2014. “AL-SIT HUQUQ” Адвокатлар хайъати. 44 б.
2. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. 1 том. Умумий қисм. Жиноят тўғрисида таълимот: Дарслик. – Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – 372 б.
3. Жиноят ҳуқуқи. (Умумий қисм) Дарслик. Масъул муҳаррир: Ю.У.Ф.Ф.Д. Х.Очилов. – Т: Адолат нашриёти . 2020. 264 б. (Муаллифлар жамоаси).
4. Плужников А.В. Соучастие в преступлении(проблема соучастия общего и специального субъекта). Афтореферат. Дис.кандидат. юридик. Наук. М., 2008. 22 б.
5. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Том 1. Жиноят ҳақида таълимот. Дарслик. 2 нашр, тўлдирилган ва қайта ишланган. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2018. 441.
6. М.Усмоналиев, П.Бакунов. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Тошкент: “Насаф” нашриёти, 2010. – 664 бет.
7. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Том 1. Жиноят ҳақида таълимот. Дарслик. 2 нашр, тўлдирилган ва қайта ишланган. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2018. 441.
8. Муҳаммаджонов С.С. Жиноий жавобгарликни индивидуаллаштиришда иштирокчилик институтининг долзарб масаласи: Юридик фанлар номзоди диссертация. – Тошкент. 2011. – 158 б.